

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Rennert, Christian; Thürbach, Kai:

**Demokratie als Lehrziel einer werteppluralistischen
Management-Ausbildung**

In: Die Neue Hochschule, 2024-5, S. 26–29.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383178>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916151](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916151)

Demokratie als Lehrziel einer wertpluralistischen Management-Ausbildung

Am Beispiel einer Management-Ausbildung, die Demokratie als Grundlage der wettbewerblich strukturierten Marktwirtschaft hervorhebt, zeigen wir, wie das Lehrziel Demokratie in den Curricula einzelner Studiengänge verankert werden kann.

Prof. Dr. Christian Rennert und Prof. Dr. Kai Thürbach

Foto: Bianca Evers

PROF. DR. CHRISTIAN RENNERT

Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung
christian.rennert@th-koeln.de

Foto: Silviu Guiman

PROF. DR. KAI THÜRBACH

Professor für Unternehmensführung und Entrepreneurship
kai.thuerbach@th-koeln.de

beide:
Technische Hochschule Köln
Gustav-Heinemann-Ufer 54
50968 Köln
www.th-koeln.de

„Studierende zu einem verantwortlichen Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu befähigen, gehört neben Forschung und Lehre zu den zentralen Aufgaben von Hochschulen“ (Neschke 2024, S. 20). Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer tragen dafür die konkrete Verantwortung und bilden den akademischen Teil des Führungskräftenachwuchses aus. Die (Fort-)Entwicklung eines demokratischen Bewusstseins und die Befähigung zur Entwicklung demokratischer Kompetenzen sollte dabei nicht nur ein die Studierenden bindendes Lernziel, sondern gleichermaßen ein die Lehrenden bindendes Lehrziel sein (vgl. Struwe 2024).

Hochschulen leisten mit ihrem gesellschaftlichen Auftrag „Forschung, Lehre und Transfer“ einen wichtigen Beitrag dazu, „Wissen gesellschaftlich wirksam zu machen“ (TH Köln 2017). Dabei machen sie sich Gedanken über die gesellschaftlichen Implikationen von Innovation und Fortschritt und bereiten so die Grundlage für „Soziale Innovation“ (vgl. Thürbach 2021, S. 8). Sie sind in Deutschland den Prinzipien des demokratischen und sozialen Rechtsstaats verpflichtet und wirken auf dessen Sicherung und Weiterentwicklung hin. Dies kommt z. B. in der Grundordnung der Technischen Hochschule (TH) Köln zum Ausdruck (TH Köln 2020, S. 3), aus der sich ein „Lehrziel Demokratie“ ableiten lässt:

„Die Technische Hochschule Köln ist mit ihrem öffentlichen Bildungsauftrag den Prinzipien des demokratischen und sozialen Rechtsstaats verpflichtet und

wirkt auf dessen Sicherung und Weiterentwicklung hin. Sie kommt dieser Verpflichtung nach durch die wissenschaftliche Qualifizierung verantwortungsbewusster Persönlichkeiten, die fachlich hoch befähigt und zugleich in der Lage sind, die Zusammenhänge zwischen Individuum, Gesellschaft und Umwelt, zwischen Berufspraxis und sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Verantwortung aktiv mitzugestalten.“

Qualität in der Hochschullehre wird vielfältig diskutiert (vgl. z. B. Heuchemer, Becker, Kuchler 2015, Heuchemer, Spöth, Szczyrba 2019), auch im Rahmen der Diskussion um den Begriff „Future Skills“ (vgl. z. B. Stifterverband 2024). Dabei bemisst sich die Qualität von Hochschullehre auch am Erfolg bei der Entwicklung von Kompetenzen der Studierenden zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen in einer komplexen, globalisierten Welt. Das Lehrziel Demokratie spielt dabei vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen, die demokratische Prinzipien auszuhöheln in der Lage sind, eine besonders wichtige Rolle.¹

„Global Citizenship“ – Aus dem Leitbild der TH Köln

Die TH Köln versteht sich als eine „University of Technology, Arts and Sciences“. Sie sieht ihre gesellschaftliche Mission darin, neues Wissen durch Forschung zu generieren und dieses mithilfe zukunftsweisender Lehrkonzepte und im Sinne Sozialer Innovation

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383178>

1 Der vorliegende Beitrag basiert auf Überlegungen zur Curriculumsentwicklung, speziell zum Pflichtfach „Führung und Ethik“ im Studiengang Betriebswirtschaftslehre (B. Sc.) an der TH Köln (vgl. Rennert, Thürbach 2023).

„Soziale Marktwirtschaft, Freiheit, Verantwortung und Demokratie sind in Deutschland untrennbar miteinander verbunden. Das allein erfordert, das Lehrziel Demokratie in einer wertpluralistischen Management-Ausbildung angemessen zu berücksichtigen.“

für Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik wirksam zu machen (TH Köln 2018b, S. 6 f.). Dem Leitbild der Hochschule entsprechend nehmen die Aktivitäten an der TH Köln neben den ökonomischen auch die gesellschaftlichen Implikationen von Innovation und Fortschritt in den Blick. Dazu gehört insbesondere auch das „Lehrziel Demokratie“. Die strategischen Leitlinien zu Lehre und Studium reflektieren die Lehr- und Lernkultur an der TH Köln und formulieren folgende Kriterien für die Studiengänge der TH Köln (TH Köln 2018a, S. 3): Employability, Global Citizenship, Kompetenzorientierung, Wissenschaftlichkeit, Diversity, Internationalisierung, Digitalisierung, Demokratisierung, Interdisziplinarität und Transfer. Diese werden im Rahmen von Studiengangsentwicklungen berücksichtigt.

„Global Citizenship“, wie auch „Demokratisierung“, sind vor dem Hintergrund des Lehrziels Demokratie zentrale Kriterien. „In unseren Studiengängen befähigen wir unsere Studierenden zur aktiven und verantwortungsvollen Mitgestaltung einer über nationale Grenzen hinweg vernetzten, freiheitlich-offenen, demokratischen Gesellschaft. Global Citizenship Education zielt in unserem Verständnis darauf ab, Menschen zu befähigen,

- sich in der Komplexität kultureller, sozialer, politischer, ökologischer und ökonomischer weltweiter Entwicklungen zu orientieren,
- eine eigene Mündigkeit auszubilden und sich für nachhaltige Entwicklungen einzusetzen, die die Menschenrechte als Fundament haben,
- unterschiedliche kulturelle Kontexte, Werthaltungen und Lebensformen anzuerkennen, sich darauf einzulassen und Kontakte zu und zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen und Wertvorstellungen positiv zu gestalten,
- Verantwortung für das fachliche und überfachliche Handeln auf der Basis ethischer Fragestellungen in den lokalen und globalen Zusammenhängen zu entwickeln.“ (TH Köln 2018a, S. 6)

Ein generelles in der Lehrstrategie formuliertes Ziel ist es, dass Studierende gesellschaftliche Herausforderungen reflektieren und Beiträge für wichtige Zukunftsaufgaben leisten sowie soziale Innovation mitgestalten. Mit Blick auf das Lehrziel Demokratie ist damit die Brücke geschlagen zur wertpluralistischen Management-Ausbildung.

Wertpluralistische Management-Ausbildung an der TH Köln

Die moderne komplexe, globalisierte Welt zeichnet sich durch Wertpluralismus aus. In der Bundesrepublik Deutschland haben Ludwig Erhard und die Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft das Wirtschaften von Anfang an in den Dienst der Gesellschaft gestellt. „Die Soziale Marktwirtschaft fußt auf Demokratie und dem Vertrauen der Menschen in die demokratisch legitimierten öffentlichen Institutionen“ (Maas, Thürbach 2023, S. 220). Soziale Marktwirtschaft, Freiheit, Verantwortung und Demokratie sind in Deutschland untrennbar miteinander verbunden. Das allein erfordert, das Lehrziel Demokratie in einer wertpluralistischen Management-Ausbildung angemessen zu berücksichtigen.

Köln und das Rheinland haben eine starke marktwirtschaftliche Tradition. Nicht von ungefähr sprechen wir vom „rheinischen Kapitalismus“, wenn wir an die Erfolgsgeschichte unserer Sozialen Marktwirtschaft denken. Köln verfügt darüber hinaus über eine lange Geschichte in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Die TH Köln ebenso wie die Universität zu Köln haben historische Wurzeln in der alten Handelshochschule Köln (vgl. Zander 2004). Mit Eugen Schmalenbach wurde die Entwicklung des Fachs Betriebswirtschaftslehre in Deutschland maßgeblich aus der alten Handelshochschule Köln heraus geprägt. Hier knüpft die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der TH Köln mit dem „Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften“ an.

„Das Lehrziel Demokratie spielt dabei vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen, die demokratische Prinzipien auszuhöhlen in der Lage sind, eine besonders wichtige Rolle.“

Aufgabe einer wertpluralistischen Management-Ausbildung ist es, sich differenziert mit der heutigen wettbewerblich strukturierten Marktwirtschaft, ihren funktionalen und dysfunktionalen Aspekten und damit auch mit den damit verbundenen ethischen Problemstellungen zu beschäftigen (vgl. Rennert 2015). Zwei Dinge sind dabei zu betrachten:

Erstens müssen die Hochschulen die Funktionsweise einer wettbewerblich strukturierten Marktwirtschaft und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Implikationen analysieren und erörtern. Die Frage nach dem Inhalt des „Sozialen“ ist immer wieder neu zu stellen. Dies erscheint zunächst als Kernaufgabe einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und wesentlicher Inhalt ihrer Studiengänge.

Zweitens soll aber auch die moralische Urteilskompetenz mit Blick auf die Marktwirtschaft und Demokratie gestärkt oder überhaupt erst bei den Studierenden geschaffen werden.

Die Ausgestaltung von Studiengängen sowie auch des Moduls „Führung und Ethik“, das im Folgenden als konkretes Beispiel herangezogen werden soll, wird an der TH Köln aus der Grundordnung abgeleitet. Wie eingangs bereits erläutert, sind die Themen gesellschaftliche Verantwortung und Demokratie dort bereits auf der obersten normativen Ebene für die Institution festgelegt. Es handelt sich damit gewissermaßen um ein Oberziel der akademischen Bildung an der TH Köln: Kompetent und kritisch sein, verantwortungsbewusst im eigenen Arbeitsgebiet und als Staatsbürger handeln! In der Sprache der Lerndidaktik wird hier die Frage beantwortet, „warum“ bzw. „wozu“ es das Modul gibt (vgl. Wunderlich, Szczyrba 2016).

Im Rahmen der Veranstaltung „Führung und Ethik“ konzentrieren wir uns auf die Analyse des Verhaltens von Menschen in Organisationen und von Organisationen auf wettbewerblich strukturierten Märkten. Die Studierenden lernen Theorien

und Modelle kennen, mit denen sie im Sinne einer entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre als Führungspersonen den Kontext einer marktwirtschaftlich verfassten, komplexen, globalisierten Welt kritisch analysieren (positive Analyse) und ihr Führungshandeln reflektiert darauf abstimmen können (normative Analyse).

Im Detail gehen wir in der Lehrveranstaltung so vor: Im ersten Lernraum lernen die Studierenden die Entwicklungslinien des Managementdenkens kennen und können Vor- und Nachteile der behandelten Ansätze für die Management-Praxis kritisch würdigen. Insbesondere heben wir hervor, dass neue Managementideen und -theorien immer in spezifischen gesellschaftlichen Kontexten entstehen und durch diese geprägt werden.

In den folgenden Lernräumen betrachten wir Management und Führung aus einer interdisziplinären Perspektive und ziehen Modelle und Theorien aus der Psychologie, der Soziologie und der Ökonomik heran, um den Blick auf das Handeln wirtschaftlicher Institutionen und deren Führungspersonen zu schärfen. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, das Verhalten von Individuen in Unternehmen aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren und können auf dieser Grundlage Entscheidungstatbestände der Management-Praxis kritisch und differenziert erörtern sowie konkrete Gestaltungsvorschläge zur Beeinflussung des Verhaltens ableiten.

Im letzten Lernraum wird schließlich das Verhalten von Unternehmen, die in einer komplexen, globalisierten Welt auf wettbewerblich strukturierten Märkten um knappe Kunden und Ressourcen rivalisieren, aus ethischer Perspektive analysiert. Hier behandeln wir vor allem solche wirtschaftsethischen Ansätze, die sich mit den Realisierungserfordernissen und -bedingungen normativer Ideale befassen (vgl. z. B. Homann 2015, Suchanek 2015, Pies 2015, Pies 2023), und diskutieren die individuelle, aber vor allem institutionelle Verortung von Moral in der wettbewerblich strukturierten Marktwirtschaft und Demokratie. Vielen Studierenden wird erst nach diesen Erörterungen klar, wie eine demokratisch verfasste, wettbewerblich strukturierte Marktwirtschaft funktioniert und wie demokratische Prozesse und Wettbewerb gesellschaftliche Wohlfahrt bedingen und vorantreiben. Sie sind nun in der Lage, Entscheidungstatbestände der Management-Praxis mit einem differenzierten moralischen Blick zu beurteilen.

Die Studierenden entwickeln so sukzessive ihre eigene Urteilskompetenz und erkennen die moralischen Herausforderungen, die ihre spätere Berufstätigkeit in einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft mit sich bringt. Sie können ermessen,

welche Verantwortung sie als zukünftige Führungspersonen höchstpersönlich für beides, für eine funktionierende Demokratie und für eine funktionierende Marktwirtschaft, haben.

Es ist uns ein Anliegen, diese Themen mitten im Kerncurriculum als Pflichtfach und als integrativen Bestandteil des Faches Unternehmensführung, also als festen Bestandteil der Managementlehre, zu vermitteln. So wollen wir unsere Studierenden in der Lage versetzen, als „verantwortungsbewusste Persönlichkeiten, die fachlich hoch befähigt und zugleich in der Lage sind, die Zusammenhänge zwischen Individuum, Gesellschaft und Umwelt, zwischen Berufspraxis und sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Verantwortung aktiv [demokratisch, Anm. d. Verf.] mitzugestalten“ (TH Köln 2020, S. 3), wie wir es uns in unserer Grundordnung wünschen.

Fazit

Hochschulen spielen eine wichtige Rolle, um den Management-Nachwuchs auf die Herausforderungen von Führung in einer komplexen, globalisierten und wettbewerblich strukturierten Welt

vorzubereiten. Sich kompetent, umsichtig und abgewogen mit marktwirtschaftlichen und moralischen Themen zu beschäftigen, wozu insbesondere ein Verständnis für die Bedeutung des Wettbewerbs und der Marktwirtschaft für eine gelingende Demokratie und, umgekehrt, ein Verständnis für die Bedeutung von Demokratie und einer freien Gesellschaft für eine funktionierende Marktwirtschaft gehören, sollte ein wichtiges, gesellschaftlich besonders relevantes Lehrziel in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung sein.

Es geht dabei auch um das Bewusstsein für die besondere gesellschaftliche Verantwortung von Führungskräften für die aktive Gestaltung und den Erhalt von Demokratie, Marktwirtschaft und Wettbewerb in unserem Land.

Die konkrete Umsetzung einer werteppluralistischen Management-Ausbildung in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen der TH Köln kann als Beispiel dienen, wie sich Hochschulen mit dem Lehrziel Demokratie ganzheitlich auseinandersetzen. Es kommt dabei auf die Ermunterung der Studierenden an, sich verantwortlich und kritisch-konstruktiv mit diesen Themen und ihrer eigenen Rolle in der Demokratie auseinanderzusetzen. ■

- Heuchemer, Sylvia; Spöth, Stefanie; Szczyrba, Birgit (Hrsg.) (2019): Hochschuldidaktik erforscht Qualität – Profilbildung und Wertefragen in der Hochschulentwicklung III, Band 4, Köln.
- Heuchemer, Sylvia; Becker, Klaus; Küchler, Rüdiger (2015): Das Multidimensionale wird das Normale – zum Qualitätsbegriff in der Hochschulbildung. In: Becker, Klaus (Hrsg.): Changing, Köln, S. 11–22.
- Homann, Karl (2015): Wirtschaftsethik: Ethik, rekonstruiert mit ökonomischer Methode. In: van Aaken, Dominik; Schreck, Philipp (Hrsg.): Theorien der Wirtschafts- und Unternehmensethik, Berlin, S. 23–46.
- Maas, Gerd; Thürbach, Kai (2023): Die Werte der Familienunternehmer – Wie Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern. In: Thürbach, Kai; Völker, R. (Hrsg.): Globale Verantwortung – Wert und Werte in Marktwirtschaft und Unternehmen, Stuttgart, S. 215–227.
- Neschke, Karla (2024): Demokratie an Hochschulen vermitteln und Stärken. In: Die Neue Hochschule (DNH), 3/2024, S. 20.
- Pies, Ingo (2015): Der ordonomische Ansatz. In: van Aaken, Dominik; Schreck, Philipp (Hrsg.): Theorien der Wirtschafts- und Unternehmensethik, Berlin, S. 79–108.
- Pies, Ingo (2023): Managementkompetenzen für nachhaltige Wertschöpfung – Anregungen aus ordonomischer Sicht. In: Thürbach, Kai; Völker, Rainer (Hrsg.): Globale Verantwortung – Wert und Werte in Marktwirtschaft und Unternehmen, Stuttgart, S. 155–173.
- Rennert, Christian (2015): Unternehmensstrategie und Moral. In: Pies, Ingo (Hrsg.): Der Markt und seine moralischen Grundlagen. Diskussionsmaterial zu einem Aufsatz von Jeff R. Clark und Dwight R. Lee, Freiburg, München, S. 206–217.
- Rennert, Christian; Thürbach, Kai (2023): „Führung und Ethik“ als Pflichtfach in der Managementausbildung. In: Thürbach, Kai; Völker, Rainer (Hrsg.): Globale Verantwortung – Wert und Werte in Marktwirtschaft und Unternehmen, Stuttgart, S. 185–194.
- Suchanek, Andreas (2015): Ökonomische Unternehmensethik. In: van Aaken, Dominik; Schreck, Philipp (Hrsg.): Theorien der Wirtschafts- und Unternehmensethik, Berlin, S. 50–75.
- Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg.) (2024): Future Skills lehren und lernen: Schlaglichter aus Hochschule, Schule und Weiterbildung. Online-Vorveröffentlichung.
- Struwe, Jochen (2024): Lehrziel Demokratie: Werden wir unserer Verantwortung gerecht? In: Die Neue Hochschule (DNH), 2/2024, S. 8–11.
- TH Köln – Präsidium (Hrsg.) (2017): Transferstrategie 2025 – Wissen gesellschaftlich wirksam machen, Köln.
- TH Köln (2018a): Lehr- und Lernkultur der TH Köln – Strategische Leitlinien zu Lehre und Studium, Köln.
- TH Köln – Der Präsident (Hrsg.) (2018b): Hochschulentwicklungsplan 2030, Köln.
- TH Köln (2020): Grundordnung der TH Köln, Amtliche Mitteilung 21/2020, Köln.
- Thürbach, Kai (2021): Entwicklung eines regionalen Entrepreneurship Clusters am Beispiel der Kölner Hochschulen. In: Die Neue Hochschule (DNH), 4/2021, S. 8–11.
- Wunderlich, Antonia; Szczyrba, Birgit (2016): Learning-Outcomes ‚lupenrein‘ formulieren, Lehre A-Z, Zentrum für Lehrentwicklung der TH Köln, Köln.
- Zander, Gunther Herbert (2004): Gründung der Handelshochschulen im deutschen Kaiserreich (1898–1919), Dissertation Köln.